

ESHITISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI BILISH JARAYONLARINI TEKSHIRISH

Rahmatova Shirin Nig'mon qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8434459>

Annotatsiya: Mazkur tezisda maxsus ta'limda eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni bilish jarayonlarini tekshirishning nazariy va amaliy uslublari haqida fikr-mulohazalar yuritilgan.

Kalit so'zlar: Maxsus pedagogika, ilmiy tahlil, faoliyat, tendensiya, MDH, innovatsion yondashuv.

Kirish.

Maxsus ta'limni isloh qilishning global tendensiyalari, uning barcha ishtirokchilariga sifatli xizmat ko'rsatish xizmatlaridan teng foydalanish imkoniyatini ta'minlash MDH mamlakatlarida o'z aksini topmoqda. Masalan, yurtimizda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida"gi qonun har bir fuqaroning psixofizik rivojlanishning individual xususiyatlarini, intellektual va kognitiv imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim olish huquqini tan oladi. Biroq, mavjud ijobiy o'zgarishlarga va yaratilgan me'yoriy-huquqiy bazaga qaramay, eshitish qobiliyati buzilgan bolalarni o'qitishning samarali tizimini yaratish hali ham bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ular orasida ta'lim ehtiyojlarini to'liq amalga oshirish uchun mavjud muhitning yetarli darajada yetishmasligi, tegishli mutaxassislarni tayyorlashning kompleks strategiyasining yo'qligi, eshitish qobiliyati past va eshitish qobiliyati past bo'lganlar uchun yangilangan ta'lim mazmunining o'quv dasturlarini amalga oshiradigan tuzatish maktabining pedagogik jarayonini nazariy va uslubiy qo'llab-quvvatlash muammolari [3]. Shu munosabat bilan, yuqorida tavsiflangan muammolarni har tomonlama, tezkor resurs xarajatlari bilan hal qiladigan ta'limni tashkil etishning bunday usullari va shakllarini izlash kerak bo'ladi.

Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarni maxsus (tuzatish) maktabda o'qitishga innovatsion yondashuv eshitish qobiliyati past (eshitish qobiliyati past, kech eshitish qobiliyati past) til haqiqatiga jalb qilish, kommunikativ xatti-harakatlarni shakllantirish va uning ijtimoiy moslashuvi uchun sharoit yaratishga qaratilgan. Bu o'qituvchilar jamoasi va unga hamroh bo'lgan mutaxassislar guruhining (surdopedagoglar, psixologlar, xodimlari va boshqalar) jamoaviy ishi orqali yaratiladi. Ushbu tezisning maqsadi-bunday yondashuvni amalga oshirish misolini tavsiflash, muallifning pedagogik tajribasini defektologlarning keng doirasiga qo'llashga imkon beradigan uning uslubiy va tashkiliy xususiyatlarini ochib berish.

Pedagogik doiralarda kasbiy hamkorlik masalalari tobora ko'proq muhokama qilinmoqda. Xususan, N. P. Danilova, N. V. Semenova kabi mualliflar eshitish qobiliyati cheklangan bolalar uchun maktablarda bunday yondashuvlardan foydalanish istiqbollari bir necha bor yoritgan [4]. Bunday hamkorlikning to'g'ri tashkil etilishi tufayli barcha ishtirokchilar o'quvchilarning muvaffaqiyati, o'qitishda innovatsiyalardan foydalanishga e'tibor qaratish, shuningdek samarali hamkorlik qilishga tayyorligini anglay boshlaydilar, bu esa o'z navbatida eshitish qobiliyati cheklangan bolalarning o'quv jarayonini tashkil etishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bunday holda, fanlararo aloqalarni o'rnatish asosiy o'rinni egallaydi: o'qitish yoki tarbiyaning har bir bosqichida tematik siklik, ma'lum bir nutq materialining boshqa kontekstda post-yanal talaffuzini hisobga olgan holda, bir faoliyat turidan ikkinchisiga silliq o'tish, lekin yagona maqsad – o'quv materialini yaxshiroq o'zlashtirish va izchil nutqni shakllantirish.

Surdopedagogik tadbirlarning mohiyati eshitish qobiliyatining qisman yoki sezilarli darajada buzilgan bolalarning aqliy rivojlanishi uchun ma'lum sharoitlarni yaratishdir. Darhaqiqat, eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan bolalarda maxsus mashg'ulotlar bo'lmasa, aqliy va intellektual rivojlanishda kechikish, nutq funksiyasining rivojlanmaganligi yoki yo'qligi, boshqalarni og'zaki idrok etishning shakllanmagan ko'nikmalari va natijada aloqa qila olmaslik kuzatiladi. L. S. Vigotskiy ta'kidlaganidek, bir yarim yoshli oddiy bolada, eshitish analizatori shikastlangan bolalarda nutq rivojlanishining boshlanishi ba'zan faqat maktab yoshida, keyin esa butunlay boshqacha shaklda paydo bo'ladi [7]. Shuning uchun bunday bolalar o'ziga xos xatti-harakatlari bilan ajralib turadi, bu ruhiy charchoq, hissiy hayajon, negativizmga moyillik, harakatchan shaklida.

Metodologiya.

Ushbu tezisda keltirilgan muammoni o'rganishning uslubiy asosini eshitmaydigan va eshitish qobiliyati past bolalar uchun zamonaviy ta'lim tizimini takomillashtirish ustida ishlayotgan olimlar va mutaxassislarining ishlari tashkil etdi: E. Eftimiu, S.-E. Fotinea, P. Kakulidis, A. Vakalopulu [8]. Ular, xususan, pedagogik jamoaning yuqori darajadagi tayyorgarligi va o'zaro ta'siri tufayli yomon muhitni yaratish orqali eshitish qobiliyati cheklangan bolalarni o'qitish samaradorligi va sifati talablarini hal qilishni taklif qilishadi.

Tesizda tasvirlangan natijalar eshitish qobiliyati cheklangan bolalar uchun maxsus (tuzatish) maktabda mehnat, meta-fan va propedevtik ta'lim texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha o'qituvchilarning ma'lum bir guruhining tajribasini nazariy tahlil qilish va talqin qilish usullarini qo'llash orqali olinadi. Muallifning fikricha, sanab o'tilgan fanlardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi yangi sharoitlarda ma'lum pedagogik texnikalarning tuzilishi va harakat tartibini ochib berish zarurligidan kelib chiqadi: ushbu tuzilma eshitish qobiliyati past va eshitish qobiliyati past o'quvchilar uchun zamonaviy o'quv muhitini har tomonlama qo'llab-quvvatlashi kerak.

O'qituvchining kasbiy fazilatlarini o'zaro takomillashtirish amaliyotiga asoslanib [9], biz nazariy jihatdan sintez qilingan usullarning dolzarbligi va maqsadga muvofiqligini tahlil qildik. Shunday qilib, V. I. Zagvyazinskiy [5] tasnifiga ko'ra, tavsiflangan qoidalarning ishonchligi nafaqat ilmiy apparat tomonidan, balki haqiqiy o'qituvchi tajribasining amaliy aksi bilan ham tasdiqlanadi.

Natijalar.

Eshitish qobiliyati cheklangan bolalarni o'qitish jarayoni juda murakkab. To'g'ri tashkil etilgan ish ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'qituvchilarning kvalilashtirilgan mikrokollektivini shakllantirish, albatta, ish sifatiga ta'sir qiladi. Mikrokollektivning barcha a'zolari maxsus ma'lumotga ega bo'lganda, tuzatish ishlarining zamonaviy usullariga ega bo'lganda, ular o'z ishlariga ijodiy munosabatda bo'lishlari, yaxshi natijalarga erishishdan manfaatdor bo'lishlari va yaqin aloqada bo'lishlari juda yaxshi.

Aytish kerakki, ta'lim samaradorligining ma'lum bir darajasiga erishish turli xil o'quv faoliyati, pedagogik usullardan foydalanish, didaktik materialni moslashtirish, har bir dastur mavzusiga leksik fayl kabinetini tuzish orqali amalga oshiriladi, bu esa talabalarga hal qilinayotgan vazifalarni tezroq yo'naltirishga, berilgan savollarga javoblarning tuzilishini osonlashtirishga, yodlashni soddalashtirishga imkon beradi. Shuningdek, umuman nutqni shakllantirish, so'z boyligini boyitish, eshitish qobiliyati past va eshitish qobiliyati past bo'lganlarning umumiy ta'lim ko'nikmalarini takomillashtirish bo'yicha ishlarga tegishli. Amaliy tajribalar shuni

ko'rsatadiki: sinf o'qituvchilari va o'qituvchilarining kognitiv faoliyat, eshitish qobiliyati va talaffuzni rivojlantirish tarkibiy qismlari bo'yicha kelishilgan ishisiz qoniqarli yoki yaxshi natijaga erishish mumkin emas.

Xulosalar.

Fanlararo aloqalar va ta'lim elementlarini tahlil qilish eshitish qobiliyati cheklangan bolalar tomonidan dasturiy materiallarni o'zlashtirish bo'yicha olib borilayotgan ishlarning ahamiyatiga ishontiradi. Pedagogik jarayonning turli ishtirokchilari o'rtasida mehnat taqsimoti uning har bir ishtirokchisining ixtisoslashuvi va kasbiy mahoratini oshirishga olib keladi. Turli xil fan fanlari mutaxassislari, o'qituvchilar va o'qituvchilar talablarining birligiga yo'naltirilgan zamonaviy yondashuv, uyda ota-onalarning ishi o'quv materialini o'zlashtirish, nutqni shakllantirish va eshitish analizatori buzilgan bolaning faol lug'atini ko'paytirish bo'yicha yaxshi natijalarga olib keladi.

Shunday qilib, zamonaviy sharoitda eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan va eshitish qobiliyatiga ega bo'lmagan maktab o'quvchilarini o'qitish samaradorligini oshirish muammosini hisobga olgan holda, maxsus ta'limga pedagogik hamkorlik siyosatini izchil va tizimli ravishda joriy etish, fanlararo va propedevtik usullardan foydalanish, albatta, ta'lim muhitining o'quv va tuzatish tarkibiy qismlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

References:

1. Королева С. Г. Развитие творческих способностей детей 5-7 лет: пособие для педагогов-психологов ДОУ – м.: учитель, 2009.
2. Файзиева У.У. Подготовка слабослышащих к обучению грамоте и обучению грамоте.: Ped. наука. номинация. Дис. ... Автореф. - Ташкент: ТГПИ. 1994. – 18 С.
3. Шомахмудова Р. Помочь ребенку можете сами // ребенок и время.- Ташкент, 2006. – № 1. – Б. 45.
4. Назарова Д. Совершенствование воспитания детей с нарушениями слуха. // Научно-практические решения повышения качества и эффективности подготовки ребенка к школе. Материалы международной научно-практической конференции. - Ташкент, 2007. – Б. 60-63.
5. Swanwick R. Translanguaging, learning and teaching in deaf education // International Journal of Multilingualism. 2017. Vol. 14 (3). Pp. 233–249.
6. Выготский Л. С. Мышление и речь // Выготский Л. С. Собр. соч. В 6 т. Т. 2. М.: Педагогика, 1982. 504 с.
7. Efthimiou E., Fotinea S.-E., Goulas T., Kakoulidis P., Dimou A. -L., Vacalopoulou A. A Complete Environment for Deaf Learner Support in the Context of Mainstream Education // Proceedings of the Conference Universal Learning Design, Linz 2016. Brno: Masaryk University, 2016. Pp. 35–43.
8. Luft P. What Is Different About Deaf Education? The Effects of Child and Family Factors on Educational Services // The Journal of Special Education. 2016. Vol. 51 (1). Pp. 27–37.